

ковский Иван Васильевич в духовной 1503 г. завещает Алексин и Конин среди прочих своему старшему сыну Андрею¹. Незадолго до этого Конин упомянут в связи с московско-ордынской войной 1480 г. среди московских земель².

Результаты исследования Н.В. Ивановым 52 погостов XVI в. Тульского, Каширского и Дедиловского уездов³, образованных не позднее середины XVI в. на присоединенных в XV–XVI вв. к Московскому государству землях, показывают, что погосты располагались на царя и великого князя земле”, состояли из одной или двух церквей и домов причта. У каждого погоста были свои земельные угодья. Анализируя археологические данные, Н.В. Иванов констатировал отсутствие доказательств преемственности погостов с более ранними памятниками ввиду наличия здесь материалов исключительно XVI–XVII вв. (редко XV в.). Исследователь пришел к выводу, что система погостов как христианских культовых центров была одним из проявлений государственной политики в освоении заокских земель и возникла в период образования Тульского и Каширского уездов в первой половине XVI в.

Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы. Выявленное селище Болото 3 являлось местом расположения погоста Рождественского “что на Луках”. Основание погоста должно быть связано с присоединением окрестных земель к Московскому государству в конце XV в. и с созданием Алексинского уезда. Погост, учитывая соседство Алексинского уезда с Тульским и Каширским, должен был располагаться на “государевой земле”, служить делу укрепления великокняжеской власти на присоединенной территории. Однако наличие среди находок артефактов, восходящих, возможно, к более раннему времени, не позволяет однозначно снять вопрос о преемственности погоста с более ранними памятниками.

Баукова А.Ю.

Асистент кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЦЕРКВА ІОАННА ПРЕДТЕЧІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СПІВРОБІТНИКІВ КЕРЧЕНСЬКОГО МУЗЕЮ

Церква Іоанна Предтечі посідає особливе місце серед сакральних пам'яток Криму та України. Побутує легенда, що до закладення цієї святині причетний святий апостол Андрій Первозваний. Церква з незапам'ятних часів була діючою, тому перші археологічні дослідження тут проведені лише у XX ст. До 1884 р., як і до середини XX ст., зважаючи на відсутність писемних згадок про храм, дослідники за аналогією та написом на одній з колон церкви датували її VIII ст.

Також існувало припущення про те, що саме в цьому ж місці була споруджена візантійська фортеця, про яку сповіщає Прокопій Кесарійський, а пізніше турками в XIV–XVIII ст. були збудовані укріплення. Однак усі ці гіпотези неможливо було перевірити археологічно.

У 1937 р. церкву закрили і передали у відання Керченського історико-археологічного музею. Тут планувалось відкриття музею середньовіччя. Ще у 1926 р. під час огляду пам'яток Керчі Б.М. Засипкін та Ю. Марті висловили ряд пропозицій щодо реставрації ікон церкви та збе-

¹ Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных. – М., 1950. – № 89. – С. 360.

² ПСРЛ. – Т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М.;Л., 1959. – С. 273-274.

³ Иванов Н.В. Погосты XVI в. на территории Тульского, Дедиловского и Каширского уездов // Позднесредневековый город: археология и история. – Тула, 2007. – С. 56-65.

реження її первісного вигляду¹. Ці роботи повинні були виконати співробітники Керченського музею, але у кошторисі установи не було коштів. Археологічне дослідження споруди та прилеглих територій ускладнювалось наявністю щільної міської забудови. Цей факт і став основною перешкодою (яка існує і по сьогоднішній день) для проведення широкомасштабних та планових археологічних досліджень.

Вперше ділянка біля церкви Іоанна Предтечі була досліджена у 1934 р. В.Д. Блаватським. Розкопки мали рятувальний характер у зв'язку із забудовою частини подвір'я біля церкви. У звіті про проведені роботи В. Блаватський вказує, що було відкрито “череп'я різного посуду: чорнолакового, червонолакового, простого, тонкостінного, товстостінного, з сірої, білої, коричневої грубої глини, уламки черепиць... датованого V ст. до н.е. – XX ст. включно”². Зважаючи на те, що метою робіт В. Блаватського було встановлення меж античного Пантікапея, ці знахідки не були докладно задокументовані. Під час Другої світової війни звіти про роботи 1934 р. були, на жаль, втрачені.

У післявоєнний час співробітники Керченського музею, особливо С. Лев, проводили спостереження за земляними роботами у прилеглих до храму ділянках. Зазначимо, що завдяки прокладанню теплоцентралі вздовж вул. Леніна, Свердлова, Лібкнехта та Дмитріївському провулку зібрано значну кількість (близько 2,5 тис.) артефактів. Це дало змогу визначити межі середньовічного Корчева та пізніших поселень³.

У 1957 р. загін під керівництвом Е.В. Веймарна проводив невеликі за обсягом роботи в середині споруди. Завдяки цьому встановлено, що на місці церкви Іоанна Предтечі, на доволі низькому від рівня моря місці наприкінці IV – на початку V ст. виникла солідна споруда, стіни якої до висоти 0,75 м складались з великого каменя. Наприкінці VI ст. цей фундамент був засипаний міським сміттям, а пізніше тут прокладено водогін. Церква Іоанна Предтечі за її основними осями виникла не раніше VIII ст. н.е.⁴

Найбільшу кількість відомостей, що характеризували життя на території Керчі періоду середньовіччя, зібрано у 1963 р., коли з метою впорядкування міської території ліквідовано ринок, що займав центральну прибережну частину Керчі. Від самого початку роботи мали охоронний характер. Їх проводили співробітники музею Л. Мацкевий, В. Азарова, Д. Кирилін. Виявлені матеріали стали підставою для перетворення охоронних досліджень на стаціонарні. Розкопки проводила спільна археологічна експедиція ІА АН СРСР та Керченського історико-археологічного музею під керівництвом І. Зеєст та А. Якобсона. Роботи 1963 р. стали першими широкомасштабними дослідженнями навколо церкви Іоанна Предтечі.

Закладено два розкопи: на північний схід (розкоп I) та на північ від церкви (розкоп II).

Серед будівельних решток середньовічного періоду на розкопі I було виявлено залишки турецької лазні XIV–XV ст. В заповненні приміщення А виявлено турецьке фаянсове блюдо з яскравим поліхромним розписом, датоване XVI–XVII ст.⁵ Встановлено, що територія розкопу I була заселена не раніше VIII–IX ст., а отже, вона не входила до складу міста в античні часи. Саме тим часом датується кладка, виявлена на захід від лазні. Монументальні споруди ранньосередньовічного часу існували на ділянці розкопу I до X–XII ст. включно⁶. Між часом спорудження лазні та загибеллю цих споруд ділянка міста була перебудована. Така інтенсивна перебудова пояснюється тим, що саме навколо церкви Іоанна Предтечі було зосереджено життя середньовічного Боспору.

На розкопі II археологи виявили комплекс із п'яти будинків та двох вулиць, що сходилися під прямим кутом. У заповненні приміщень п'яти будинків виявлено різноманітний речовий та

¹ Хливнюк А.В. Неизвестные страницы памятникоохранительной работы в Крыму в 20-е – в начале 30-х годов XX века. По материалам архивов Москвы и Санкт-Петербурга // Историческое наследие Крыма. – Симферополь, 2007. – Вып. 17. – С. 19.

² Блаватский В.Д. Раскопки Пантикапея в 1934 г. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 56. Пантикапей. – М., 1957. – С. 252.

³ Науковий архів Керченського державного історико-культурного заповідника (далі НА КДІКЗ). – Оп. 9. – Спр. 148. Годовой отчет работы музея за 1956 г. – Арк. 30.

⁴ НА КДІКЗ. – Оп. 7. – Спр. 45. Исследование Церкви Иоанна Предтечи в г. Керчи 1957 г. Отчет Веймарна Е.В. – Арк. 7.

⁵ Зеест И.Б., Якобсон А.Л. Раскопки в Керчи в 1963 г. // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. – Вып. 104. Средневековые памятники Восточной Европы. – С. 66.

⁶ Там же. – С. 67.

керамічний матеріал IX–XII ст. Цікаво, що одна з вулиць вела до північного входу церкви Іоанна Предтечі. Ця обставина може свідчити про те, що на момент спорудження відкритої ділянки Корчева церква вже існувала або споруджувалась. Ймовірність прив'язки вулиць середньовічного міста до церкви та вірогідність вирішення питання про її датування змусили археологів законсервувати більшу частину розкопу на рівні бруківки № 3. Окрім того встановлено, що ділянка не була забудованою впродовж XV–XVIII ст.

У результаті розчистки приміщення № 1 було виявлено і простежено на 15,30 м стіни фортеці хазарського часу (VIII–IX ст.), що загинула внаслідок пожежі. Також на території колишнього міського ринку зафіксовано ділянку пантікапейського городища II–III ст.¹ та виявлено декілька уламків фаянсових посудин XIV–XVIII ст.²

Зважаючи на вищенаведене, розкопки в Керчі проводилися спільною експедицією ІА АН УРСР та КІАМ під керівництвом Т. Макарової і в наступні роки.

У 1967 р. Д. Кирилін провів обстеження навколо стін церкви і, аналізуючи матеріали, встановив, що стіна була споруджена у VIII–IX ст.³

Під час реставраційних робіт у 1969 р. в парусах церкви Іоанна Предтечі М. Нікітенко виявив амфори-голосники VII–VIII ст. У 1970 р. він же брав участь у роботах експедиції під керівництвом Т. Макарової біля південної стіни споруди. Тут виявлено 22 середньовічні поховання, частину цоколя, фундамент церкви. Археологи виявили рештки фундаменту базиліки юстиніанівського часу (VI ст.), які, очевидно, пізніше були використані як фундамент для спорудження храму. Більшість поховань виявились пограбованими. На підставі ранньовізантійського білоглиняного полив'яного посуду, чорносмолених посудин IX ст., однобусинної золотої візантійської сережки, виявлених у деяких похованнях, дату спорудження церкви було уточнено як IX – початок X ст.⁴ Ще одна ділянка цвинтаря біля церкви досліджувалась наприкінці серпня 1979 р. 1979 р.

У 1988 р. у зв'язку з гідроізоляцією північної частини храму Керченський музей провів рятівні розкопки території вздовж північного приділу від східної апсиди до дзвіниці. Траншеї досліджувались на глибину до 2 м з метою виявлення слідів прицерковного цвинтаря та будівельних залишків різних етапів історії Керчі, які могли зберегтись у цьому районі. Керував роботами співробітник музею В. Холодков. У результаті робіт виявлено значну кількість турецького полив'яного посуду, фрагменти татарської черепиці. Також археологи обстежили чотири різночасові, дуже зруйновані поховання⁵. Біля північної стіни приділу розкопано кам'яний склеп початку XX ст. з похованням невідомого священика, чий прах було перезахоронено.⁶ Серед керамічного матеріалу з розкопок 1988 р. виділено ізнікську кераміку, кераміку дамаської та родоської груп кінця XV – початку XVI ст.⁷ XVIII ст. була датована група керамічних виробів, що відноситься до групи Кютах'я.

Слід зазначити, що з 1947 р. у приміщенні церкви експонувались античні та середньовічні надгробки. З часом відновлення богослужінь у храмі, з 1991 р. процес археологічного дослідження пам'ятки надзвичайно ускладнився.

Таким чином, завдяки археологічним дослідженням навколо церкви Іоанна Предтечі співробітники Керченського музею накопичили та опрацювали значну кількість археологічного матеріалу. Це дало змогу вирішити ряд наукових завдань. Зокрема уточнено дату спорудження самої церкви та окремих її частин; встановлено межі античного Пантікапея та середньовічного Корчева; з'ясовано деякі особливості матеріальної культури населення міста за часів панування турків; виділено основні віхи існування прицерковного цвинтаря; сформовано кілька колекцій археологічних матеріалів.

¹ НА КДІКЗ. – Оп. 9. – Спр. 171. Годовой отчет о научно-исследовательской работе музея за 1964 г. – Арк. 5.

² Макарова Т.И. Средневековый Корчев (по раскопкам 1963 г. в Керчи) // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. – Вып. 104. Средневековые памятники Восточной Европы. – С. 70.

³ НА КДІКЗ. – Оп. 9. – Спр. 173. Годовой отчет о научно-исследовательской и научно-методической работе музея за 1967 г. – Арк. 3.

⁴ НА КДІКЗ. – Оп. 9. – Спр. 194. Отчет о работе Керченского историко-археологического музея за 1970 г. – Арк. 5.

⁵ НА КДІКЗ. – Оп. 2. – Спр. 1071. Дневники охранных раскопок и разведок ст. н. с. Холодкова В.Н. – Арк. 80.

⁶ Санжаровец В.Ф. Прицерковное Иоанно-Предтеченское кладбище в Керчи и памятник К.И. Месакуди // Историческое наследие Крыма, – Симферополь, 2007. – Вып. 17. – С. 40.

⁷ Болонкина Е.В. Турецкая керамика XIV–XVIII веков из Керчи // Археология и история Боспора. – Керчь, 1999. – Т. III. – С. 219.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011